

УДК 338.48 EDN: UOOOBT
DOI: 10.5281/zenodo.15040362

ДАНИЛОВА Валерия Александровна

Тверской государственной университет (Тверь, РФ)

Всероссийский историко-этнографический музей (Торжок, Тверская обл., РФ);

аспирант; заместитель директора по развитию музея; e-mail: danilova.tor@gmail.com

КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗОНИРОВАНИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МАЛОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ г. ТОРЖКА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Вовлечение в экономический оборот объектов культурного наследия (ОКН) – актуальный тренд постиндустриального развития, необходимостью которого является использование новых типов ресурсов. Наследие, не зависимо от его принадлежности к материальной или нематериальной категории, является частью территориальной туристско-рекреационной системы, и, как показывает практика, на современном этапе недостаточно задействовано в формировании туристского продукта территории. Культурное наследие как ресурс должно стать основой социальных и предпринимательских проектов, направленных на развитие внутреннего туризма, учитывая интересы как гостей города, так и местных жителей. На основе исследования культурно-символического потенциала малого города Торжка Тверской области, имеющего федеральный статус исторического поселения, представлен формат зонирования туристско-рекреационной системы малого исторического города с позиций обеспечения культурно-символического развития, включающего в себя шесть зон. Определены отправные точки или ключевые аспекты туристского развития малого исторического города путём оценки возможности создания объектов туристского притяжения на основе использования его культурно-символических ресурсов. Результат исследования представляет собой географические картосхемы туристско-рекреационной системы г. Торжка с выделенными культурно-символическими зонами и описанием смыслового контента, основным перечнем ОКН и достопримечательных мест, объектам туристской индустрии и инфраструктуры каждой зоны.

Ключевые слова: *территориальная туристско-рекреационная система, туристская территория, туристский продукт, маркетинг культурного наследия, малый город, историческое поселение, культурно-символические ресурсы, туристское зонирование, культурно-символический потенциал территории*

Благодарности: *Автор выражает благодарность научному руководителю, заведующей каф. экономики и менеджмента ТвГУ, д-ру экон. наук, проф. Беденко Н.Н. за практические рекомендации и консультации по проблематике исследования.*

Для цитирования: Данилова В.А. Культурно-символический подход к зонированию туристско-рекреационной системы малого исторического города (на примере г. Торжка Тверской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №3. С. 93–108. DOI: 10.5281/zenodo.15040362.

Дата поступления в редакцию: 12 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2024 г.

Valeria A. DANILOVA

All-Russian Historical and Ethnographic Museum (Torzhok, Tver Oblast, Russia);
Tver State University (Tver, Russia)

Deputy Director for Museum Development; PhD Student; e-mail: danilova.tor@gmail.com

CULTURAL AND SYMBOLIC APPROACH TO ZONING THE TOURIST AND RECREATIONAL SYSTEM OF A SMALL HISTORICAL TOWN (THE CASE STUDY OF TORZHOK, TVER OBLAST)

Abstract. Involvement of cultural heritage sites in economic turnover is a current trend of post-industrial development, the necessity of which is the use of new types of resources. Heritage, regardless of its belonging to the material or intangible category, is part of the territorial tourism and recreational system, and, as practice shows, at the present stage is insufficiently involved in the formation of the tourist product of the territory. Cultural heritage, as a resource, should become the basis for social and entrepreneurial projects aimed at developing domestic tourism, taking into account the interests of both city guests and local residents. Based on the study of the cultural and symbolic potential of the small town of Torzhok in the Tver Oblast, which has the federal status of a historical settlement, the format of zoning the tourism and recreational system of a small historical town is presented from the standpoint of ensuring cultural and symbolic development using the example of Torzhok in the Tver Oblast, which includes six zones. The starting or key aspects of the point of tourist development of a small historical town are determined by assessing the possibility of creating tourist attractions based on the use of its cultural and symbolic resources. The result of the study is a geographic map of the tourist and recreational system of the city of Torzhok with highlighted cultural and symbolic zones and a description of the semantic content, a basic list of cultural heritage sites and places of interest, objects of the tourist industry and infrastructure of each zone in the accompanying table.

Keywords: territorial tourist and recreational system, tourist territory, tourist product, marketing of cultural heritage, small town, historical settlement, cultural and symbolic resources, tourist zoning, cultural and symbolic potential of the territory

Citation: Danilova, V. A. (2024). Cultural and Symbolic Approach to Zoning the Tourist and Recreational System of a Small Historical Town (The Case Study of Torzhok, Tver Oblast). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(3), 93–108. doi: 10.5281/zenodo.15040362. (In Russ.).

Article History

Received 12 September 2024
Accepted 20 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

*«Наследие нужно добывать,
как нефть и уголь»
Д.Б. Ойнас*

Введение

На современном этапе научно-исследовательская деятельность с наследием основана на традиционной работе с его исторической ролью и значением в «завершённом» виде, констатацией свершившихся исторических фактов, с ним связанных. В работе с объектами культурного наследия истории и культуры (далее – ОКН) важно не замереть в констатации свершившейся истории, а найти оптимальный вариант приспособления под современные нужды, дать шанс ОКН продолжить свою жизнь в настоящее время, стать частью современной истории места, основой туристического продукта территории и объектом притяжения для туриста. Данные задачи решаются в процессе социокультурного проектирования. С помощью проектной деятельности становится возможным формирование культурно-символического потенциала территории, определение его точек роста и дальнейшее продвижение через туристические практики. Анализ культурно-символических ресурсов территории позволяет сформировать более целостное представление о её туристском потенциале, с учётом многогранности исторических событий, наличия материального наследия, знакомого и вновь выявленного нематериального наследия, скрытых смыслов, символов и метафор. На основе данного анализа формируется прикладная стратегия туристического развития города.

Выбирая маршрут для путешествия, первый вопрос потребителя – потенциального туриста: «Зачем я поеду? Что я увижу? Что я узнаю и почувствую?». Определив точки притяжения территории по своему запросу, далее потребитель изучает сервисные предложения территории: отели, точки общественного питания, экскурсии и т.п. Поэтому, из культурно-символических ресурсов города надо выбирать и развивать такие смыслы, которые вызовут

первый положительный эмоциональный отклик у целевой аудитории и переведут его в категорию – гость города: «турист» или «экскурсант».

В рамках данного исследования представлен научно-практический подход к разработке формата культурно-символического зонирования туристско-рекреационной системы малого исторического города как первого этапа формирования его туристской стратегии. В связи с этим поставлены для решения следующие задачи:

- 1) разработать формат зонирования;
- 2) определить культурно-символический потенциал, точки роста и развития каждой зоны.

В основе капитализации культурного наследия лежит выявление ключевой культурной ценности места, которая становится генератором инфраструктурно-сервисных идей и связующим смысловым звеном территории. На первом этапе анализ КСПТ является инструментом инвентаризации ресурсов территории, на основе которого мы выделим перспективные зоны роста.

Достижение цели исследования осуществлялось в рамках междисциплинарного подхода к изучению городской истории и культуры, комплексного анализа теоретических основ проблематики идентичности, символических ресурсов, а также анализа существующих подходов выявления символического капитала территории.

Методология исследования

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных исследователей маркетинговых стратегий и технологий в области культурного наследия и специалистов-практиков в области капитализации культурного наследия России. В данном исследовании вопрос туристического зонирования рассматривается как основа для разработки стратегии туристского развития г. Торжка Тверской области. Помимо теоретических были проведены полевые исследования в рамках рабочей группы мастер-планирования Торжка, созданной мастерской Евгении Репиной и Сергея Малахова,

кафедра Глазычева ИОН РАНХиГС (г. Москва), участники которой выполнили картографические работы к исследуемому материалу.

В работах культуролога и географа Д.Н. Замятина содержится междисциплинарное направление исследований – гуманитарная география, первоначально развивавшаяся как часть антропогеографии, а позже – в рамках экономической, а также социально-экономической географии. Данное направление науки представляет собой синтез культурного ландшафтоведения, когнитивной географии, сакральной географии, образной (имагинальной) географии, мифогеографии [2].

К понятиям образной (имагинальной) географии относится следующая терминология: региональная идентичность (региональное самосознание), культурный ландшафт, ментально-географическое пространство, образно-географическое пространство, локальный миф. Д.Н. Замятин [2] представил «географический образ» в качестве системы архетипов, стереотипов и символов, характерных для обозначенной территории и напрямую зависящих от её культурного развития.

Методику выявления культурно-символических ресурсов структурировал исследователь Д.Ф. Полознев [6], а также проанализировал опыт её практического применения. Методы анализа культурно-символических ресурсов позволяют увидеть территорию целостно, учитывая явные и скрытые смыслы и значения, характеризующее место в разных аспектах.

Вопросам исследования, реставрации, интерпретации и включению объектов наследия и исторических территорий в современный социокультурный и экономи-

ческий оборот в различных регионах России и за рубежом занимается Д.Б. Ойнас¹. Имея колоссальный практический опыт, связанный с ревитализацией и капитализацией культурного наследия², Д.Б. Ойнас сформировал технологию капитализации культурного наследия³, успешно реализуемую в малых и средних городах России. Ярким примером может служить Коломенский творческий кластер.

Вопросы развития современного музейного дела, включение историко-культурного наследия в социально-экономический ресурс развития регионов России анализирует и разрабатывает в своих работах и практической деятельности А.Б. Лагутин.

Теоретическими основами также являются исследования П. Бурдые, в которых анализируется специфика существования символического капитала, а также работы Н.Г. Федотовой, конкретизирующей концепцию символического капитала в области территориального развития.

Теоретические и практические вопросы менеджмента и маркетинга в сфере культуры, особенности маркетинга некоммерческих организаций культуры, технологии привлечения финансовых ресурсов в сферу культуры, особенности формирования маркетинговых стратегий культурных институций исследуют в своих работах Г.Л. Тульчинский и Е.Л. Шекова.

Таким образом, изучив вопросы научно-методического основания менеджмента и маркетинга культурного наследия, опираясь на междисциплинарные исследования, основываясь на анализе деятельности и результатов реализованных проектов, предложен вариант культурно-символического зонирования туристско-рекреационной системы г. Торжка, имеющего феде-

¹ Дмитрий Ойнас: «Успех приходит, когда используешь истории маленьких вещей и простых людей» URL: <https://hraniteli-nasledia.com/articles/person/dmitriy-oinas/dmitriy-oinas-uspek-prihodit-kogda-ispolzuesh-istorii-malenkikh-veshchey-i-prostykh-lyudey/> (Дата обращения: 03.09.2024).

² Ойнас Д.Б. Наследие – важный ресурс территориального развития. URL: https://ojkumena-od.blogspot.com/2017/12/blog-post_18.html (Дата обращения: 03.09.2024).

³ Ойнас Д.Б. Партнёрство как фактор развития городов и территорий. Лекция. URL: <https://rutube.ru/video/803c17e354dc7f047550ccee2d963f7/> (Дата обращения: 11.09.2024).

ральный статус исторического поселения.

В целях обоснованности и достоверности результатов исследования применены поисковые методы сбора, анализа и синтеза информации, сравнительного анализа, прогнозирования и социально-экономического обоснования.

Результат исследования

В качестве объекта исследования выбран город Торжок Тверской области как один из самых посещаемых туристами городов региона. Торжок – город с более чем тысячелетней историей. Он неизменно производит неизгладимое впечатление на тех, кому дорога живая история. Город имеет федеральный статус исторического поселения, более 300 объектов культурного наследия на территории и, как следствие, большой туристский потенциал. Архитектурное наследие города в 2023 г. вошло в предварительный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО⁴.

Туризм – приоритетная отрасль экономики Тверской области, для развития которой в 2017 г. было создано Министерство туризма Тверской области. В концепции туристского зонирования региона Торжок входит в направление «Города вдохновения», наряду с Тверью и Старицей⁵. Туристский и экскурсионный потоки Торжка растут в среднем ежегодно на 10% (по экспертной оценке Министерства туризма Тверской области)⁶.

В 2023 г. суммарный туристский и экскурсионный поток города составили около 300 тыс. гостей. Городская инфраструктура гостеприимства стабильно развивается, за период с 2019–2023 гг. численность гостиниц увеличилась вдвое и составляет 8 коллективных средств размещения: 3 гости-

нично-ресторанных комплекса, 3 городских отеля, 2 хостела⁷. Открываются новые точки общественного питания. Самыми медленными темпами растёт число новых точек туристского притяжения (аттракций, центров культуры, музеев), несмотря на существующий запрос расширения разнообразия туристского и экскурсионного продукта и повышения качества сервиса [1]. В настоящее время в Торжке работают 4 музейных объединения, представленные 12 музейными и выставочными площадками.

Согласно статистическим данным, число размещённых лиц в коллективных средствах размещения Тверской области (далее – турпоток в КСР) в 2023 г. составило 860,8 тыс.чел. Анализируя динамику размещения лиц в КСР за период с 2019 по 2023 гг.⁸, следует отметить увеличение числа данной категории, за исключением падения на 19% в 2020 г., отмеченного ограничениями в передвижении в связи с пандемией COVID-19, и составившего 492 тыс.чел. В 2021 г. турпоток в КСР увеличился на 35% и составил 666,6 тыс.чел. В сравнении с 2021 г., турпоток в КСР в 2022 г. вырос на 6% и составил 707,1 тыс.чел. Далее, в сравнении с 2022 г., турпоток в КСР в 2023 г. вырос на 21% и составил 860,8 тыс.чел. Доковидный показатель турпотока в КСР в 2019 г. был на уровне 578,3 тыс.чел., в 2023 г. он увеличился на 49% и составил 860,8 тыс.чел.

Динамика изменений турпотока в КСР Тверской области представлены на рис. 1.

В среднесрочной перспективе с 2023 до 2025 гг. турпоток планируется увеличить на 45%⁹. По данным Министерства туризма Тверской области, турпоток в КСР г. Торжка в 2022 г. составил – 18,44 тыс.чел., в 2023 г. –

⁴ Торжок и усадьбы Львова стали на шаг ближе к списку всемирного наследия ЮНЕСКО. URL: <https://theartnewspaper.ru/posts/20230503-mzmz/> (Дата обращения: 11.09.2024).

⁵ Популярные направления. URL: <https://welcometver.ru/directions/> (Дата обращения: 12.09.2024).

⁶ Итоги туристического сезона 2023: главные точки роста в отрасли. URL: https://tverreg.ru/novosti/?ELEMENT_ID=207167 (Дата обращения: 12.09.2024).

⁷ Туристический портал Торжка. Гостиницы в Торжке. URL: <https://welcometorzhoek.ru/гостиницы-в-торжке/> (Дата обращения: 11.09.2024).

⁸ Торговля и услуги. Туризм. URL: <https://69.rosstat.gov.ru/folder/27917> (Дата обращения: 01.09.2024).

20,25 тыс.чел., рост составил 9%. Увеличение количества лиц, размещённых в КСР г. Торжка и количества ночёвок, можно добиться путём расширения ассортимента туристских продуктов города, интерес к которым будет способствовать более длительному пребыванию гостей в городе.

Рис. 1 – Численность лиц, размещённых в КСР Тверской обл. в 2019–2023 гг.

Fig. 1 – Number of persons placed in hotels on the Tver Oblast in 2019–2023.

В дополнение выше представленных результатов анализа целесообразно отметить, что несмотря на то, что в Тверской области реализуется государственная программа развития туристской индустрии в Тверской области⁹, развитие туризма не входит в приоритетные задачи городских властей Торжка, несмотря на приоритет отрасли на региональном уровне. У города нет муниципальной программы развития туризма, стратегии развития туристической индустрии города, соответственно отсутствует финансирование. Причиной может быть дефицит бюджета и отсутствие средств для реализации туристско-рекреационных проектов (ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). На сайте администрации выложен туристский паспорт города от 2014 г. с неактуальной информацией¹¹.

Для разработки программы развития туризма в г. Торжке необходимо провести актуализацию данных туристской отрасли, анализ потенциала и определить точки роста туристской территории. В рамках данного исследования нами проведена работа по социально-культурному проектированию с выявлением культурно-символических ресурсов города Торжка.

В регионах с богатым туристским потенциалом, особенно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, остро стоит вопрос о сохранении ОКН, в виду его большого количества. Финансирование из бюджетов разных уровней работ по сохранению и приспособлению ОКН недостаточно, в связи с большой стоимостью реставрационных работ и дефицита квалифицированных специалистов реставрации. Но не менее важный вопрос стоит перед бизнесом или бюджетным учреждением культуры, в сферу чьих интересов входит реставрация ОКН – как будет развиваться отреставрированный объект, какую культурную миссию будет нести, сможет ли в дальнейшем нести расходы по своему содержанию и развитию.

Для развития внутреннего туризма необходима, помимо перечня отраслевых экспертиз – культурологическая экспертиза городской среды.

Одним из актуальных и перспективных способов изучения и реализации развития региональной культуры является социокультурное проектирование. Данная инновационная технология приобретает

⁹ Рассмотрены итоги развития туристской индустрии в Верхневолжье в 2022 году и определены задачи на ближайшие три года. URL: https://туризм.тверскаяобласть.рф/novosti/?ELEMENT_ID=194471 (Дата обращения: 11.09.2024).

¹⁰ Правительство Тверской области. Постановление №120-пп от 09.04.2024. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/6900202404100029?index=4> (Дата обращения: 10.09.2024).

¹¹ Туристический паспорт города Торжок URL: <http://www.torzok-adm.ru/kulture/TurPasport.pdf> (Дата обращения: 12.09.2024)

всё большую популярность в последние десятилетия. Через проектную деятельность становится возможным раскрытие культурно-символического потенциала региона и дальнейшее его продвижение через туристические практики.

Капитализация культурного наследия осуществляется по определённой технологии, на освоение которой сейчас остро стоит запрос от специалистов и предпринимателей социально-культурной сферы. Обозначим основные задачи внедрения технологии капитализации культурного наследия:

- 1) вовлечение в экономический оборот культурного наследия, тем самым способствуя его сохранению;
- 2) повышение экономической эффективности работы с наследием.

Символический капитал территории – это совокупность представлений о значимости территориальных смыслов (сгустков информации о территории), на основании которых происходит её идентификация, формируется известность и признание за ней уникальных практик [6].

Выявление и описание культурно-символических ресурсов территории осуществляется по следующей схеме:

- 1) *ведущие тематизмы*: о чём мы говорим и рассказываем, чем заинтересовываем (событие, случай, персонаж). Тематизм – важнейшая категория описания, которая даёт точное и содержательное понимание того, что служит предметом описания [3];
- 2) *ключевые тексты, мотивы и репрезентации* – таковыми могут быть памятники-монументы, стихи, песни, мелодии, эмблемы, знаки, фразы и выражения и др., доминанты в материальном и нематериальном наследии территории;
- 3) *местный лексикон* – имена персонажей местной истории и культуры, диалекты, местные названия локаций или событий;
- 4) *метафоры и метонимии*, т.е. образные сравнения (например: «Торжок –

жемчужина Верхневолжья»);

- 5) *знаковые места* – наиболее узнаваемые места, маркирующие территорию;
- 6) *деятельность* (производственная, образовательная, событийная), которая велась ранее;
- 7) *деятельность*, которая может быть воспроизведена в данном месте или объекте на основе имеющихся культурно-символических ресурсов.

На основе предложенной технологии мы произвели зонирование туристской рекреационной системы г. Торжка, в основу которого легли следующие признаки:

- территориальное единство локации;
- исторический контекст локации;
- гений места, персоналии;
- архитектура (культовая и светская) и достопримечательности: ОКН, ландшафт;
- музеи, культурные институции;
- туристская инфраструктура: гостиницы, точки общественного питания, сувенирные магазины;
- территории для развития данной локации.

Водной артерией города является река Тверца. Город строился и развивался на обоих берегах, таким образом у нас сложились четыре туристских зоны на левом берегу и две на правом, составляющих туристический центр Торжка (рис. 2).

Всего на основе культурно-символических ресурсов и результатов анализа туристской инфраструктуры территории г. Торжка выделено 6 зон, представленных в приложениях 1-2.

Некоторые объекты, знаковые места и объекты туристской инфраструктуры дублируются в разных туристских зонах. Это связано с различной трактовкой культурно-символических ресурсов на смежных территориях. Наследие многогранно и многослойно, его роль разнообразна относительно исторических периодов и событий, как на уровне города, так и в масштабе государства.

Таким образом, зонирование туристско-рекреационной системы малого

исторического города на основе культурно-символического подхода целесообразно осуществлять, с учётом следующих этапов.

Рис. 2 – Территория туристического центра г. Торжка Тверской области

Fig. 2 – Territory of the tourist center of Torzhok, Tver Oblast

Первый этап. При формировании туристских зон следует учесть, что основным контекстом зонирования являются тематизмы. Помимо главной темы, всегда существуют дополнительные. На данном этапе главная задача - выявление основного и дополнительных тематизмов, основывается на изучении исторических и краеведческих источников. На этом этапе выявляется культурно-смысловой потенциал исследуемого городского пространства. На основе выявленных тематизмов определяются территориальные границы зонирования, внутри которых находятся знаковые места, объекты, а также происходили события, связанные с историческими личностями, гениями места, выдающимися землями.

Второй этап. Основная задача данного этапа – формирование перечня культурных институций: музеев и выставочных залов всех форм собственности и объектов туристской инфраструктуры: коллективные

средства размещения, точки общественного питания, сувенирные магазины, туристские информационные центры. Таким образом, исследуется культурные институции и туристская инфраструктура внутри каждой выделенной зоны.

Третий этап. На данном этапе проводится анализ территориальных лакун внутри каждой зоны, которые соотносятся с выявленными тематизмами, присущими конкретной зоне, проводится оценка культурного-смыслового потенциала. Таким образом, прогнозируются перспективы туристского развития данной территории на основе культурно-символического подхода, учитывая уровни спроса на культурную и сервисную инфраструктуру.

Как показывает практика применения технологии капитализации культурного наследия, главная цель процесса – сделать культурно-смысловую составляющую понятной и доступной с помощью возвращения исторической функции. Основа работы с культурным наследием – локальные символы, возрождение и работа с ними именно там, где они появились и бытовали, на которых далее формируются финансовая, экономическая и управленческая модели.

Заключение

Экономика впечатлений и креативных индустрий, которая относится к индустрии туризма, в первую очередь, требует опоры на культурно-символические ресурсы местного наследия, и только во вторую очередь – организации производства услуг и товаров. Области применения технологии капитализации культурного наследия разнообразны: местная идентичность, бытующее декоративно-прикладное искусство и ремёсла, гастрономия, туристские события, природные достопримечательности и т.д.

Анализируя планы и деятельность муниципальных властей г. Торжка, а точнее, фиксируя отсутствие муниципальной программы развития туризма в самом перспективном и богатом культурным наследием городе Тверской области, мы

провели исследование культурно-символического потенциала города и предложили туристическое зонирование, как опорный материал для разработки стратегических документов, нацеленных на развитие туризма в городе.

Охрана объектов культурного наследия предусматривает их реставрацию и содержание в надлежащем виде. Но, в большинстве случаев, не предлагает вариантов использования, в силу отсутствия информации о культурно-символическом потенциале объекта. Планирование развития туристской территории с опорой на выявленные культурно-символические ресурсы поможет увидеть потенциальным инвесто-

рам точки роста и инструменты капитализации объектов культурного наследия.

Данное исследование будет полезно предпринимателям социально-культурной сферы для построения бизнес-модели любого предприятия, составляющего туристскую отрасль, на основе уникального локального контента. Как пример: шампанское надо пить в провинции Шампань во Франции, а Пожарскую котлету – есть в Торжке Тверской губернии. Использование исторического контента исключает создание эрзац-продуктов и симулякров, повышает уровень доверия потребителя и обладает высокими конкурентными преимуществами.

Список источников

1. Беденко Н.Н., Скудалова О.В., Гусева Е.А. Маркетинговые стратегии в системе высшего образования: российский и зарубежный опыт // Вестник ТвГУ. Сер.: Экономика и управление. 2022. №1. С. 169-178. DOI: 10.26456/2219-1453/2022.1.169-178.
2. Замятин Д.Н. Гуманитарная география: предмет изучения и основные направления развития // Общественные науки и современность. 2010. №4. С. 126-138.
3. Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 576 с.
4. Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. М.: Классика-XXI, 2004. 688 с.
5. Лаврут Н.С. Современные тенденции и проблемы музейного маркетинга в России // Практический маркетинг. 2019. №4(266). С. 23-28.
6. Маркетинг культурного наследия: методические материалы для социального проектирования с использованием культурного наследия и культурно-символических ресурсов территории / Сост. Д.Ф. Полознев. Ярославль: ВНД, 2024. 48 с.
7. Петринич Е.Ю., Зайцева А.Ф. Современные технологии в развитии музейного маркетинга // Молодой учёный. 2019. №22(260). С. 616-617.
8. Полознев Д.Ф. Культурно-символические ресурсы территории: методика выявления и опыт применения // Проблемы краеведческой деятельности библиотек – 2019: сб. ст. и мат. СПб.: РНБ, 2020. С. 13-26.
9. Рудавина А.А. Современный музейный менеджмент // Форум молодых учёных. 2019. №1-3(29). С. 75-77.
10. Соболева Е.С., Эпштейн М.З. Музейный брендинг: процесс и инструментарий // Труды СПбГик. 2015. Т.212. С. 93-100.
11. Соловьев А.В. Город как текст: семиотика городской среды // Слово. Словесность. Словесник: Мат. междунар. науч.-практ. конф. Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2023. Вып.9. С. 406-409.

References

1. Bedenko, N. N., Skudalova, O. V., & Guseva, E. A. (2022). Marketingovy strategies v sisteme vysshego obrazovaniya: rossij-skij i zarubezhnyj opyt [Marketing strategies in the system of higher education: Russian and foreign practice]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of Tver State University.*

- Series: Economics and Management*], 1, 169-178. doi: 10.26456/2219-1453/2022.1.169-178. (In Russ.).
2. Zamyatin, D. N. (2010). Gumanitarnaya geografiya: predmet izucheniya i osnovnye napravleniya razvitiya [Humanitarian Geography: A Subject Matter and Mainstream Evolution Trends]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost [Social Sciences and Contemporary World]*, 4, 126-138. (In Russ.).
 3. Kaganskiy, V. L. (2001). *Kuliturnyj landshaft i sovetskoe obitaemoe prostranstvo [Cultural Landscape and Soviet Habitable Space]: A Collection of Articles*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.).
 4. Kotler, P., & Scheff, J. (2004). *Standing Room only. Strategies for Marketing the Performing Arts*. Moscow: Klassika-XXI. (In Russ.).
 5. Lavrut, N. S. (2019). Sovremennye tendentsii i problemy muzejnogo marketinga v Rossii [Modern Trends and Problems of Museum Marketing in Russia]. *Prakticheskij marketing [Practical Marketing]*, 4(266), 23-28. (In Russ.).
 6. Poloznev, D. F. (Ed.). (2024). *Marketing kuliturnogo naslediya: metodicheskie materialy dlya sotsialinogo proektirovaniya s ispolizovaniem kuliturnogo naslediya i kuliturno-simvolicheskikh resursov territorii [Marketing of cultural heritage: methodological materials for social design using cultural heritage and cultural-symbolic resources of the territory]*. Yaroslavl: VND. (In Russ.).
 7. Petrinich, E. Yu., & Zaitseva, A. F. (2019). Sovremennye tekhnologii v razvitii muzejnogo marketinga [Modern technologies in the development of museum marketing]. *Molodoj uchjonyj [Young scientist]*, 22(260), 616-617. (In Russ.).
 8. Poloznev, D. F. (2020). Kuliturno-simvolicheskie resursy territorii: metodika vyyavleniya i opyt primeneniya [Cultural and symbolic resources of the territory: methods of identification and experience of application]. *Problemy kraevedcheskoj deyatel'nosti bibliotek – 2019 [Problems of local history activities of libraries – 2019]: Collection of articles and materials*. St. Petersburg: RNB, 13-26. (In Russ.).
 9. Rudavina, A. A. (2019). Sovremennyy muzejnyj menedzhment [Modern Museum Management]. *Forum molodykh uchjonykh [Forum of young scientists]*, 1-3(29), 75-77. (In Russ.).
 10. Soboleva, E. S., & Epshtein, M. Z. (2015). Muzejnyj branding: protsess i instrumentarij [Branding: process and tools]. *Trudy SPbGIK [Proceedings of SPbGIK]*, 212, 93-100. (In Russ.).
 11. Soloviev, A. V. (2023). Gorod kak tekst: semiotika gorodskoj sredy [City as text: Semiotics of the urban environment]. *Slovo. Slovesnosti. Slovesnik [Word. Literature. Literary scholar]: Materials of the International scientific-practical conference*. Ryazan: Yesenin Ryazan State University, 9, 406-409. (In Russ.).

Приложение 1 – Туристские зоны левого берега р. Тверца

КАРТА 1

Туристская зона**ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ****Тематизмы:**

- Колыбель христианства севера Руси
- Духовный центр Верхневолжья. Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь – второй по древности действующий монастырь в России
- Родина седьмого Патриарха всея Руси Иоасафа II

Территориальные ориентиры:

- От Спасо-Преображенского собора до Тихвинской деревянной церкви (городская территория)
- Село Семёновское как первое место появления Ефрема Новоторжского (легенда)

Туристская инфраструктура:

- Ресторанно-гостиничный комплекс «ОНИКС» (ул. Медниковых, 5)
- Кофе-точка «Липа» (ул. Кузнечная, 6)
- Гостевой дом «Постоялый двор» с «Таверной» (ул. Грузинская, 6)
- Монастырская кухня (ул. Старицкая, 9А)

Территория для развития городской и туристской среды:

- Новгородская набережная
- ул. Грузинская
- Часть ул. Старицкой вокруг территории монастыря

Знаковые места и объекты:*Культовые постройки (РПЦ):*

- Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор Торжка, арх. К. Росси, 1812 г.
- Церковь в честь Входа Господня в Иерусалим
- Памятник Ефрему Новоторжскому (2014 г., скульптор: Евгений Антонов)
- Церковь в честь Архангела Михаила (1850 г.)
- Ансамбль Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря (г.о. 1038). Смотровая площадка
- Церковь Воскресения Христова (между 1771 и 1777 гг.) на ул. Грузинской
- Церковь в честь Вознесения Господня (1852 г.)
- Церковь в честь Иконы Божией Матери «Тихвинская», или Старо-Вознесенский храм — старинный деревянный православный храм на правом берегу реки Тверцы на южной окраине города Торжка (1625 г.)

*Памятник деревянного зодчества.**Светские памятники архитектуры:*

- Усадьба Ланина (ул. Грузинская, 19)
- Усадьба Цвылевых, XIX в. – Фонды ВИЭМ (ул. Старицкая, 1-3)

Персоналии:

- Ефрем Новоторжский
- Аркадий Новоторжский
- Иулиания Вяземская и Новоторжская
- Седьмой Патриарх всея Руси Иоасаф II (годы правления 1667-1672)
- Костя Новоторжанин – богатырь, защитник города
- Архитектор Карл Росси
- Архитектор Н.А. Львов

Музеи:

- Всероссийский историко-этнографический музей, отдел «Странноприимный дом» (на террит. Борисоглебского монастыря, предстоит перенос)

КАРТА 2

Туристская зона
ТОРЖОК НОВГОРОДСКИЙ

Территориальные ориентиры:

- Верхнее городище – Кремль

Туристская инфраструктура:

- Ресторанно-гостиничный комплекс «ОНИКС» (ул. Медниковых, 5)

Территория для развития городской и туристской среды:

- Территория кремля
- Территория ручья «Здоровца», расположенная в низовьях верхнего городища
- Здание новых фондов ВИЭМ с возможностью открытого хранения

Музеи:

Экспозиционный отдел «Новоторжский кремль» (Всероссийский историко-этнографический музей)

Тематизмы:

- Историческое место административной власти города
- Торжок / Новый Торг – форпост Новгородской республики
- Мемориальное место обороны города – от войск Батыя, польско-литовских интервентов и во время ВОВ; город был разорён 27 раз

Знаковые места и объекты:

- Ансамбль территории Новоторжского кремля
- Смотровая площадка – вид на город
- Верхнее городище – земляной вал (рукотворный)

Персоналии:

Новоторжские князья и посадники:

- *Давид Ростиславич, 1158 г.* Предположительно основал кремль. Герой «Слова о полку Игореве».
- *Ярослав Всеволодович, 1215/16 г.* Князь новгородский, переехал в Торжок из-за разногласий с новгородцами. Был разбит Мстиславом Удатным.
- *Ярослав Владимирович, 1245 г.* После неудачного союза с ливонцами получил Торжок в удел от Невского. В 1245 г. защищал Торжок от литовского разорения.
- *Костя Новоторжанин* – богатырь, защитник города. Согласно преданию, возникшему по мотивам былины о Косте Новоторжанине, святой был родом из Торжка, жил во времена царя Иоанна IV Васильевича Грозного. Константин обладал большой физической силой, находился на военной службе, затем вернулся в родной город и стал юродствовать.

Туристская зона АРТ-БЕРЕГА

Туристская инфраструктура:

Левый берег:

- Книжный магазин «Эрудит» с сувенирной продукцией (ул. Красная гора, 19)
- Магазин LA1007 кожгалантереи с мастер-классами на производство (Тверецкая наб., 21)
- Магазин «Вереск» – гастрономический сувенир алкогольной продукции Тверской области (Тверецкая наб., 22)
- Торговые павильоны для мастеров и ремесленников сувенирной продукции
- Кафе-лавка сладостей «Ангелов» (ул. Красная гора, 3)
- Столовая №1 (Тверецкая наб., 22)
- Отель «Тверца» (Тверецкая наб., 26) (на реконстр.)

Правый берег:

- Кафе «Амбар» (Новгородская наб., 2А)

Территория для развития городской и туристской среды:

- Территория пешего маршрута по Тверецкой набережной (левый берег) до Ильинской площади
- Тема Уланского Владимирского полка (левый берег). Пеший маршрут по набережной приходит к этой точке
- Старинная тропинка в Борисоглебский монастырь (правый берег) (как перспективное место для пешего живописного маршрута)
- Старинные дома и квартиры на Тверецкой набережной
- Пустующие территории ул. Красная гора

Территориальные ориентиры:

- Новгородская набережная д.1–5, ручей «Здоровец» (концертная площадка)
- Тверецкая набережная, д.18–22 (лев. берег)
- Тверецкая набережная (пеший маршрут на протяжении всей протяжённости)
- ул. Красноармейская (быв. казармы)

Тематизмы:

- Часть набережной как место для семейного и детского творчества
- Мемориальное место проживания основоположника российской психиатрии кн. А.В. Долгорукого
- Место книжных магазинов, аптек, фотоателье в XIX в.

Знаковые места и объекты:

Правый берег:

- Концертная площадка на ручье «Здоровец»
- Смотровая площадка на набережной «Старая пристань»
- Пешеходный мост
- Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор Торжка, арх. К. Росси, 1812 г.
- Церковь в честь Входа Господня в Иерусалим
- Комплекс городской усадьбы XIX в.
- Набережная с живописным видом
- Старинная тропинка в Борисоглебский монастырь (как перспективное место для пешего маршрута)

Левый берег:

- Купеческие дома XIX в.
- Аптекарский и парфюмерный магазин Р.В. Клика
- Дом 1905 г. в стиле «модерн»
- Архитектурный ансамбль набережной
- Церковь Николая Чудотворца (полковой храм уланского полка) (ул. С. Разина, 74А)
- Казармы XIX в. (ул. Красноармейская)

Персоналии:

- *Князь А.В. Долгоруков* – основоположник российской психиатрии
- *Рудольф Вячеславович Клика* – содержал с 1893 г. «Аптекарский и парфюмерный магазин Р.В. Клика»

Музеи (*правый берег*):

- Детский культурный центр ВИЭМ
- Арт-резиденция «Дом магнетизёра» (ВИЭМ, в стадии строительства)
- Экспозиционный отдел ВИЭМ «Дом археолога» (в стадии строительства)»

Туристская зона**КУПЕЧЕСКИЕ ДЕЛА И ФАМИЛИИ****Туристская инфраструктура:***Правый берег:*

- Кафе «Дип Хаус» (ул. Торговые ряды, 2)
- Сувенирный магазин «Горлица» (ул. Торговые ряды, 3)
- Кафе «Диннерия» (ул. Торговые ряды, 4)
- Отель «Атмосфера» (ул. Торговые ряды, 4)
- Ресторанно-гостиничный комплекс «ОНИКС» (ул. Медниковых, 5)

Левый берег:

- Книжный магазин «Эрудит» с сувенирной продукцией (ул. Красная гора, 19)
- Магазин LA1007 кожгалантереи с мастер-классами на производство (Тверецкая наб., 21)
- Магазин «Вереск» – гастрономический сувенир алкогольной продукции Тверской области (Тверецкая наб., 22)
- Торговые павильоны для мастеров и ремесленников сувенирной продукции
- Кафе-лавка сладостей «Ангелов» (ул. Красная гора, 3)
- Столовая №1 (Тверецкая наб., 22)
- Отель «Тверца» (Тверецкая наб., 26, на реконстр.)

Территория для развития городской и туристской среды:

- ул. Красная Гора (много пустых частных домов и свободных территорий)
- ул. Луначарского – Климентовская (в перспективе возможна реализация концепции музейного квартала с пешеходной зоной)
- Торговые ряды – как место для исторических лавочек и частных музеев
- Пивной завод А. Каттербаха (руины, ул. Кирова, 8)

Музеи:

- Музейные ряды ВИЭМ (на реставр.)
- «Дом России» ВИЭМ (ул. Луначарского, 3)
- Этнографический центр ВИЭМ (ул. Луначарского, 21)

Территориальные ориентиры:

- Торговые ряды
- пл. 9 января
- Смотровая площадка «Старая пристань»
- ул. Луначарского (быв. Климентовская)
- ул. Мобилизационная (быв. Троицкая наб.)
- Тверцкая набережная (лев. берег)
- ул. Красная гора

Тематизмы:

- Город Торжок – единственный город в России, в названии которого отражён род деятельности
- 1000 лет торговли: статус купеческого города, его устройство и инфраструктура, торговля с Ганзой, большие ярмарки, тематические торговые площади, социальное и культурное наследие купеческих семей
- Архитектура XVIII–XX вв.

Знаковые места и объекты:*Правый берег:*

- Площадь 9 января (быв. Торговая площадь) (на реставр.) – архитектурный ансамбль + историческая застройка XVIII–XIX вв.
- Пешеходный мост
- Смотровая площадка «Старая пристань»
- Торговые ряды
- ул. Луначарского (быв. Климентовская) как обр-зец старинной улицы Торжка, здания город-ских усадеб, историческая застройка XVIII–XIX вв.
- Церковь Климента Папы Римского (ул. Луначарского, 12)
- Усадьба купца Елизарова – «Дом России» ВИЭМ (ул. Луначарского, 3)
- Городская усадьба XIX в., Этнографический центр ВИЭМ, ул. Луначарского, 21
- Пивной завод А. Каттербаха (руины, ул. Кирова, 8).
- Историческая застройка XVIII–XIX вв. по ул. Мобилизационная (быв. Троицкая наб. и др. названия)

Левый берег:

- Почтовая лестница
- Купеческие дома по Тверецкой набережной (пешеходная до ул. Красноармейской)

Персоналии:

- Архитектор Н.А. Львов
- Купеческие фамилии (Кутафьев, Смолен, Овчинников, Штанковский и др.)
- Купец Елизаров и А.Н. Островский
- Городские главы: Остолопов, Дегтяревский
- Меценаты: Чесарин, Цвылёв, Масленников, Климушин, Пожарская, Полторацкая и др.
- Каттербах А.

Приложение 2 – Туристские зоны правого берега р. Тверца

КАРТА 5

Туристская зона**ГОСУДАРЕВА ДОРОГА****Тематизмы:**

- Государева дорога – историческая дорога мира; соединяет две столицы России
- Ямская улица – городская артерия Государевой дороги, развитие которой способствовало процветанию Торжка в XVIII–XIX вв.: ремонтные мастерские, лавки, постоянные дворы, гостиницы
- Самая роскошная гостиница на Государевой дороге – Гостиница Пожарских
- Личность Дарьи Пожарской
- Пожарские котлеты
- Почтовая станция
- Путевой дворец
- Профессиональный цех ямщиков – всё, что с ними связано в истории Торжка
- Самый быстрый социальный лифт: крестьянин – ямщик – купец.
- Владимирский уланский и другие полки, стоявшие в Торжке – государственная служба

Туристская инфраструктура:*Первая линия*

- Сувенирный «Варшавский магазин» (ул. Дзержинского, 48)
- Кофейня «У Пожарского в Торжке» (ул. Дзержинского, 48)
- Столовая №2 (ул. Дзержинского, 72)
- Кафе «Лири», фирменный магазин «Торжокские золотшвей» (ул. Дзержинского, 73б)

Территориальные ориентиры:

- *Первая линия:* ул. Мира, 7 – ул. Дзержинского, 105А
- *Вторая линия:* Ильинская пл. – ул. Степана Разина – церковь Крестовоздвиженская (у автомобильного моста)

Знаковые места и объекты:*Первая линия:*

- Историческая застройка улицы – сохранившиеся городские усадьбы, жилые дома XIX – нач. XX вв.
- Васильевский храм
- Храм во имя Василия Великого. Место, где в XIX в. начинался официальный въезд в город – Московская застава
- Гостиница Пожарских (ул. Дзержинского, 48)
- Ансамбль Дворцовой площади: Путевой дворец, здание казначейства, здание присутственных мест, почтовая станция, Дом Барского (гостиница Климушина)
- Дом ямщика Пожарского (ул. Дзержинского, 54)
- Храм Илии Пророка (Ильинская пл.)
- Ильинская площадь
- Магазин «Сударушка» (ул. Дзержинского, 86)

*Вторая линия**(от пл. Ильинской вниз по Красной горе)*

- Историческая застройка XIX в.
- Императорский путевой дворец
- Почтовая лестница
- Памятник В.А. Ленину
- Могила революционера Ананьина
- Воскресенский девичий монастырь
- Церковь Крестовоздвиженская (у автомобильного моста)

Персоналии:

- Пожарские и их род, Дарья Пожарская
- А.С. Пушкин
- Знаменитые постояльцы гостиницы Пожарских
- Иностранцы путешественники, в т.ч. Де Кюстин и пр.
- Екатерина II
- Архитектор П. Никитин

- Фирменный магазин «Мармеладная сказка» (ул. Дзержинского, 89)
- Гостинично-ресторанный комплекс «Торжок» (ул. Вокзальная, 6а)
- Гостевой дом «Виктория» (ул. Дзержинского, 75)

Территория для развития городской и туристской среды:

- ул. Красная Гора (много пустых частных домов и свободных территорий)
- ул. Дзержинского – частный сектор и старинные дома
- ул. Степана Разина – частный сектор и старинные дома
- Архитектурный ансамбль Дворцовой площади

Музеи:

- Дорожный музей А.С. Пушкина (ул. Дзержинского, 73)
- Музей Пояса (ул. Дзержинского, 73а)
- Выставочный зал «Золотая верста» (ул. Дзержинского, 73а)
- Парк Любви и Верности (ул. Дзержинского, 73–73а)
- Музейный комплекс «Гостиница Пожарских»: выставочный зал, сувенирный «Варшавский магазинь», кофейня «У Пожарского въ Торжке» (ул. Дзержинского, 48)

КАРТА 6

Туристская зона ЗОЛОТОЕ ШИТЬЁ

Туристская инфраструктура:

- Сувенирный магазин-салон «Торжокские золотшвей» (Калининское ш., 12)
- Сувенирный дом (Калининское ш., 8)
- Гостинично-ресторанный комплекс «Староямская» (Калининское ш., 5)
- Столовая «Вкусотерапия» (Калининское ш., 9)
- Ресторан «Бирхов» (Калининское ш., 14б)
- Хостел «Калинка», Калининское ш., 16в)

Территория для развития городской и туристской среды:

- ул. Мира 10–14 (заброшенные купеческие особняки XIX в.)

Территориальные ориентиры:

- Калининское шоссе – ул. Пролетарская – ул. Лермонтова

Тематизмы:

- Художественный народный промысел, бытующий в Торжке с XII в. Особенно популярный в XVIII и XIX вв.

Знаковые места и объекты:

- Дом первой золотной мастерской (артели) и здание мастерской XIX в. (ул. Пролетарская, 6)
- Васильевский храм

Персоналии:

- Екатерина II
- Николай II
- А.С. Пушкин
- Дмитрий Романов – гласный Тверской земской управы, сохранивший народный промысел
- Президентский полк и Кремлёвский почётный караул

Музеи:

- Музей золотного шитья (Калининское ш., 12)
- Народный музей золотного шитья (Калининское ш., 8)
- Музей при училище золотного шитья (ул. Лермонтова, 6)